
INDÚSTRIA 4.0 – AUTOMATIZAÇÃO DO TRABALHO E O FUTURO DOS EMPREGOS

Diego Soares da Fonseca, Fatec Zona Leste, diego.fonseca01@fatec.sp.gov.br

Leandro Colevati dos Santos, Fatec Zona Leste, leandro.colevati@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo desta pesquisa é apresentar a Indústria 4.0, o que ela é e como funciona, quais as ferramentas que utiliza para ser identificada e o impacto na relação entre o trabalho, que deixa de ser realizado por pessoas e passar a ser realizado por robôs e algoritmos, e os empregados que realizam estas atividades e como será esta transição rumo ao futuro que está por vir. Esta nova etapa do processo de transformação industrial que a humanidade, que visa a automatização do trabalho pelas máquinas, assim como a otimização dos meios de produção na cadeia de manufatura. Além disso, mostrar os impactos no mundo do trabalho, com cada vez menos necessidade de pessoas para a realização de trabalhos automáticos e como e o que pode ser feito para que o desemprego, abismo social e desigualdade acentuem-se. Destaca-se o fato de que artigo tem como base um relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs - 2018, que mostra os desafios a serem enfrentados nos próximos anos com as transformações que iremos vivenciar.

Palavras-chave. Indústria 4.0, Trabalho, Emprego

ABSTRACT. The objective of this research is to present Industry 4.0, what it is and how it works, what tools it uses to be identified and the impact on the relationship between work, which is no longer done by people and is now done by robots and algorithms, and the employees who carry out these activities and how this transition will be towards the future to come. This new stage of the industrial transformation process that humanity, which aims to automate the work by machines, as well as the optimization of the means of production in the manufacturing chain. In addition, to show the impacts on the world of work, with less and less need for people to carry out automatic jobs and how and what can be done to increase unemployment, social abyss and inequality. The fact that the article is based on a report from the World Economic Forum, The Future of Jobs - 2018, highlights the challenges to be faced in the coming years with the transformations that we will experience.

Keywords. Industry 4.0, Work, Job

1. INTRODUÇÃO

Com os adventos da Indústria 4.0, o mundo prepara-se para entrar em uma nova era da industrialização, que transformará o estilo de vida, o modo de agir e pensar, assim como o mundo do trabalho e dos empregos, Com a utilização de novas tecnologias, em especial a coleta e uso de dados e informações, a robótica e a automatização, a Internet das Coisas, a manufatura digital e a realidade aumentada e 3D, será possível uma mudança drástica nos estilos de produção dos bens e no consumo.

Neste novo processo também será alterada as relações entre empresas e seus empregados, as exigências para os colaboradores. Com essas crescentes alterações, novas vagas de empregos devem surgir nos próximos anos, requisitando habilidades e competências das pessoas que irão executar este trabalho. Desta forma, empregos que existem atualmente podem deixar de existir no futuro e novos devem surgir para atender novas demandas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

A 1ª Revolução Industrial teve início na metade do século XVII na Inglaterra. Durante o período ocorreu a mudança nos métodos de manufatura, substituindo a produção artesanal por máquinas a vapor. A sociedade vivenciou a migração o campo para as cidades, o uso de máquinas, como o tear mecânico, o uso do aço (SILVA, 2020).

A 2ª Revolução Industrial começou a dar virada o século XIX para o XX com a produção em larga escala, a exploração mineral, uso de materiais mais leves e da energia elétrica. Nesta nova fase, houve o avanço significativo de diversas áreas do conhecimento, como a elétrica, química, biológica, transportes, engenharia de produção, agricultura, materiais e as pesquisas científicas aprimoraram a produção. Os avanços econômicos desta época geraram avanços econômicos e permitiram o acesso das populações aos bens de consumo. Neste período também foi introduzida a linha de produção e as teorias do Fordismo e Taylorismo (SILVA, 2017).

Ao final da década de 60, deu-se início a 3ª Revolução Industrial, com a automação industrial e o uso da robótica, assim como computadores, os cálculos e o uso de eletrônicos e chips. Neste período também acontecia a corrida espacial, o avanço das telecomunicações, dos transportes e manufatura. Esta terceira fase da industrialização mundial também contemplou os anos 90, na qual houve a criação de disseminação da internet como meio de comunicação e os avanços das telecomunicações móveis. Os computadores passaram a estar também nas fábricas, unindo-se com a mecânica e automação industrial (SILVA, 2017).

2.2 A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - INDÚSTRIA 4.0

O desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, especialmente da eletrônica, informática e internet, permitiu a integração de diversos processos produtivos, agregando valor a toda cadeia global. Essa evolução na capacidade produtiva, redução de custos e uma melhor comunicação entre clientes, fabricantes, compradores e vendedores, permitiram o atendimento com melhor qualidade e custo benefício. No ano de 2011, a fim de atualizar, aprimorar e desenvolver a indústria nacional, o governo da Alemanha, criou uma estratégia conjunta entre os Ministérios da Educação e Pesquisa e do Ministério de Assuntos Econômicos e Energia, criando o termo “Indústria 4.0”, criado para identificar e definir a Quarta Revolução Industrial. (COMISSÃO EUROPEIA, 2017).

Neste novo modelo de industrialização, há um conjunto de tecnologias com base na internet, que permite que os sistemas, dispositivos, aplicativos e equipamentos funcionem de forma mais flexível e

colaborativa. As máquinas cooperam entre si através de troca de informações e o uso de sensores, utilizando ferramentas como a inteligência artificial, otimizando o funcionamento, garantindo eficiência na produção. Através de outras iniciáticas presentes no novo processo produtivo, é possível criar simulações em ambientes virtuais, coletar informações e compilá-las e utilizar para garantir uma melhor aplicação. Na Indústria 4.0, a internet, a robótica e a automatização do trabalho são partes importantes deste novo sistema e essenciais na transformação de uma indústria para este novo modelo, porém não é apenas isso, para que um local seja realmente considerada 4.0 é preciso que siga os pilares, que são: Internet das Coisas, Robótica Avançada, Computação em Nuvem, Integração dos Sistemas, Manufatura Digital (planta produtiva real em um espaço virtual), Manufatura Aditiva (Impressão em 3D de peças de polímeros, metal e cerâmica), Segurança Digital e Big Data (COMISSÃO EUROPEIA, 2017).

2.3 OS PILARES DA INDÚSTRIA 4.0

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT): É uma rede de conexão dos objetos físicos, as "coisas", que possuem incorporação e conectividade com sensores, softwares, GPS, entre outras tecnologias, sendo possível conectarem-se entre si e com a internet, garantindo troca e aos e informações. As máquinas podem operar no modelo M2M - machine to machine, trocando informações e dados umas com as outras (PARLAMENTO EUROPEU, 2018).

Robótica Avançada: é a produção de máquinas que possam aprender e executar atividades que antes eram realizadas exclusivamente por humanos, garantindo precisão e rapidez no processo e reduzindo custos (PARLAMENTO EUROPEU, 2018).

Computação em Nuvem (Cloud Computing): é o fornecimento de serviços através da internet. Estes serviços são voltados para a área de computação, como servidores, armazenamento, banco de dados, rede, análise e inteligência. Os serviços põem ser a própria empresa ou contratados (PARLAMENTO EUROPEU, 2018).

Integração de Sistema: é utilizado para a troca de informações entre setores que utilizam sistema diferentes para a gestão do departamento. A integração pode ser vertical ou horizontal (VAL ROMÁN, 2016);

Manufatura Digital (Simulação 3D): é a simulação e manipulação em um ambiente digital e 3D, analisando ferramentas e possibilidades dentro de um ambiente industrial para, posteriormente, implementar na unidade física. É possível simular a implementação de maquinário, produção, limitações e variáveis dentro de um ambiente em realidade virtual (COMISSÃO EUROPEIA, 2018).

Manufatura Aditiva (Impressão 3D): É a impressão de objetos em 3 dimensões, são produzidas por impressoras 3D e diversos materiais, e s mais comuns são: Fused Deposition Modeling ou Modelagem de Deposição Fundida, que usa filamentos de polímeros para produção os objetos, Stereolithography ou Estereolitografia, na qual a produção é através a solidificação de resinas líquidas com luz ultravioleta), Selective Laser Sintering ou Sinterização Seletiva a Laser, que é feita a partir de materiais granulados de cerâmicas, plásticos e metais (VAL ROMÁN, 2016).

Segurança Digital: a segurança das informações e dados é algo crucial, e tem torna-se um requisito essencial e sendo uma garantia de competitividade das indústrias. Um dos principais motivos é a necessidade manter a confiabilidade das informações entre os parceiros comerciais, clientes e consumidores e evitar o ataque de hackers e espionagem industrial (VAL ROMÁN, 2016).

Big Data: é o gerenciamento de um banco de um imenso volume de dados, visando extrair, processar, analisar e gerenciar estes dados. Através da big data é possível avaliar as tomadas de decisão dos gestores (VAL ROMÁN, 2016).

2.3 APLICAÇÕES DA INDUSTRIA 4.0

Algumas indústrias têm destacando-se no início do novo processo de industrialização. A Indústria Médica e de Saúde tem aplicado os conceitos da Indústria 4.0 através da conexão entre dispositivos e plataformas das áreas médica e a través da análise de dados e do compartilhamento de informações, é possível realizar análises mais detalhadas da situação de pacientes, interagir com o lado externo, através de aplicativos com os pacientes e seus familiares ou as equipes médicas. O sistema de saúde também tem utilizado a impressão 3D para próteses (COMISSÃO EUROPEIA, 2017). A engenharia mecânica tem aproveitado os benefícios dos novos processos através da digitalização das informações e análise dos dados, além da implementação da manufatura digital, criando uma fábrica em um ambiente simulado e analisando as possibilidades. Através deste ambiente é possível verificar se uma máquina pode aumentar a produtividade, usar menos energia, períodos de manutenção e diminuição de peças defeituosas. A Indústria Aeroespacial tem criado inovações e otimizando a produção e as oportunidades. No processo de fabricação das aeronaves, já começam os usos das novas tecnologias, desde as ferramentas para a produção, até os equipamentos de metragem são conectados a um computador central para troca de informações. Os projetos já estão sendo desenvolvidos com equipamentos de prevenção e manutenção que conseguem se comunicar entre si. Há equipamento que conseguem garantir maior eficiência dos combustíveis e otimização dos serviços. Antes já havia a simulação em 3D, mas com os avanços tem sido possível criar experiências de imersões e interatividade mais realísticas. A empresa Airbus tem trabalhado na criação de um sistema de realidade virtual para uso nos mais diversos casos, inclusive para design do cockpit e treinamento. Tem-se aplicado também em satélites, com a aquisição de dados variados (meteorologia, imagens e do universo), análise das informações, uso dos dados para os mais diversos fins, como previsão do tempo, uso por empresas e para os sistemas de defesa nacionais). (COMISSÃO EUROPEIA, 2017) As habitações têm usufruído das novas tecnologias. Os edifícios inteligentes já possuem sistemas de economia de energia para aquecimento, ventilação, ar condicionados e iluminação, com sistemas que se integram para melhor funcionamento da edificação, incluindo as áreas de segurança. Sensores de movimento acionam as luzes, água possui controle de vazão, comunicando possíveis vazamentos, elevadores comunicam sobre manutenção preventiva ou falhas no funcionamento. O controle de acesso pode ser feito através cartões de acesso, biometria, senhas e chaves especiais, além dos próprios celulares acesso a entrada e aos apartamentos. Eletrodomésticos são equipados com conectividade aos ambientes e a internet, podendo realizar compras, controlar a temperatura, ativar ou desativar as câmeras de segurança, iluminação, trancas e portas. (COMISSÃO EUROPEIA, 2017)

2.4 TRABALHO E EMPREGO

Trabalho e emprego são tratados como termos sinônimos, porém possuem significados diferentes, mesmo apresentado alguma conexão. O trabalho existe desde os primórdios e caracteriza-se pelo processo de transformação da natureza e do ambiente através das ações realizadas pelos seres humanos. Através do trabalho e que o homem realiza as a extração dos recursos da natureza, convertendo-os em produtos para o bem comum. Entretanto o trabalho também é associado a questão do uso da força humana, nas mais diversas atividades (mineração, agricultura, construção), sem que haja o pagamento de qualquer valor, equivalente a escravidão, fato que ocorreu ao longo dos séculos, e aos servos durante o período feudal.

O termo Emprego é algo muito mais recente, criado a partir da revolução industrial, refletindo a relação entre o indivíduo, que é contratado, e o possuidor dos meios de produção, que é o contratante do trabalho, recebendo em troca uma quantia paga pelo trabalho (WOLECK, 2002).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa utiliza o método qualitativo. De acordo com os autores Marconi e Lakatos (2008), a pesquisa qualitativa tem como objetivo buscar, analisar e interpretar os diversos assuntos, podendo-se aprofundar em certos temas. Além disso, a pesquisa qualitativa também tem o caráter de investigação de atitudes, tendências e processos.

Com relação aos materiais utilizados, para obter os dados necessários para o presente estudo foram feitas pesquisas bibliográficas artigos, servindo de referência principal o The Future of Jobs Report 2018, documento do criado anualmente Fórum Econômico Mundial, com dados e informações sobre as mais diversas tendências e resoluções, sobre trabalho, emprego e economia.

4. DISCUSSÕES E RESULTADOS

As transformações que têm acontecido que tem acontecido durante os primeiros anos da Quarta Revolução Industrial deverão transformar a vida e o cotidiano de milhares de trabalhadores e empresas ao redor do mundo. As partes interessadas (governos, empresas) tem total capacidade e responsabilidade de estimular as mudanças nos sistemas de educação, políticas para o mercado de trabalho. As oportunidades criadas com este novo sistema produtivo podem garantir prosperidade econômica e progresso social. Durante toda a história da indústria, espera-se que a tecnologia crie tarefas novas a serem desempenhadas, porém é sabido que haverá a redução do número de trabalhadores em certas tarefas a serem executadas. O aumento da demanda em uma área deverá compensar a diminuição da demanda em outra, entretanto milhões de trabalhadores não estão habilitados e essa transição pode ser difícil para eles. Ao longo da história, os processos automatizados transformaram a economia. Nas primeiras revoluções industriais, as empresas unem tarefas de trabalho específicos em funções de trabalho, dando origem a perfis ocupacionais diferentes, otimizando processos e agregando valor. Com as mudanças dos processos tecnológicos e o aumento da produtividade nas indústrias, separando o as tarefas de trabalho em novos tipos de emprego, houve um declínio de perfis obsoletos e o aumento de trabalhos totalmente novos. A nova revolução industrial, assim como as anteriores, reduzirá o número de trabalhadores que executam certas tarefas,

mas isso criará uma demanda para outras funções, gerando empregos. Atualmente tem-se dito que a tecnologia os humanos, porém esta mesma tecnologia criará tarefas, como o desenvolvimento de aplicativos, controle de drones e monitoramento remoto de pacientes, abrindo oportunidades para novos trabalhos a serem realizados por serem humanos.

As empresas estão aderindo à indústria 4.0 para aproveitar as novas tecnologias, alcançar uma melhor eficiência para produção e consumo, expandir e competir em novos mercados. Os novos avanços tecnológicos têm quebrado rapidamente a fronteira entre as tarefas realizadas por humanos e as realizadas por máquinas. O mundo do trabalho está passando por um processo de transformação, nos guiando a uma nova era do trabalho e qualidade de vida, entretanto, caso os governos nacionais e regionais não realizem o gerenciamento adequado, de forma incorreta, insuficiente ou deficiente, poderá haver o aumento da desigualdade, da polarização e falta de pessoas qualificadas. As decisões tomadas agora deverão impactar na vida das pessoas nas próximas décadas. (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2018)

Empresas devem adotar o uso de novas tecnologias para suas necessidades. Entre uma das requisições está a inclusão de robôs nas linhas de produção, estando inclusos robôs estacionários, robôs terrestres não humanoides e drones aéreos totalmente automatizados, além de algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial. As taxas de adoção variam entre 37% e 23% dependendo do tipo de indústria. As empresas esperam uma mudança significativa nas relações homem-máquina. Em 2018, 71% as horas na indústria seriam atendidas por seres humanos, enquanto 29% seriam atendidas por máquinas. Até 2022, 58% as horas trabalhadas seriam atendidas por seres humanos e 42% por máquinas e 62% das informações e o processamento de dados, assim como a transmissão de informações, serão realizadas por máquinas (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2018),

Por conta as alterações nos processos produtivos, os empregadores têm buscado cada vez mais por trabalhadores com novas atividades, afim e manter a competitividade e garantir a produtividade. Isso tem possibilitado o aumento de oportunidades, com rápidas expansões em novas áreas e cargos, emergindo novas funções, por outro lado, tem ocorrido o declínio em certas áreas. Com a substituição das máquinas em certas atividades exercidas por humanos poderá deixá-los livre para apoiá-los em atividades vinculadas a tomada de decisão, raciocínio. Os empregos emergentes deverão aumentar sua participação no mundo o trabalho de 16% para 27% (período de 2018 a 2022). A maior parte da criação dessas vagas serão destinadas a tecnologia da informação e segurança, banco de dados, robótica e inteligência artificial. O declínio de empregos já existentes irá de 31% para 21% (período de 2018 a 2022). As áreas que estão em declínio são contabilidade, administração e secretariado, serviço postal, escriturários, trabalhadores de fabricas (montagem), caixas, operadores de teleatendimento e analistas (financeiro, administrativos, estatísticas). Para que o cenário de escassez de talentos, desemprego em massa e crescente desigualdade, as empresas devem trabalhar no processo de requalificação e aprimoramento dos trabalhadores existentes, porém As expectativas sugerem que o declínio de certos tipos de empregos (declínio de 10%) será compensado pela criação de empregos e o surgimento de novas profissões (crescimento de 11%). Metade dos empregos essenciais hoje permanecerá estável até 2022 (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2018).

De acordo com as previsões, ao longo os próximos anos, 75 milhões de empregos deverão ser substituídos por novas tendências (robótica, inteligência artificial, computação na nuvem e Internet das Coisas). Em contrapartida, 133 milhões de empregos devem ser criados para atender as demandas criadas nessas áreas. Todas essas mudanças deverão impactar na cadeia de valores, redução e

automação da forma de trabalho. Essas estimativas, entretanto, devem ser tratadas com cuidado, até porque representam um subconjunto de emprego a nível mundial, e podem ser úteis para realçar os tipos de estratégias que devem ser implementadas para facilitar a transição gradual da mão-de-obra para o novo processo de manufatura. Há duas frentes paralelas e interligadas de mudança nas transformações da força de trabalho: 1) Decadência em larga escala em algumas funções à medida que as tarefas no âmbito dessas funções se tornam automatizadas ou redundantes, e 2) Aumento em larga escala de novos produtos e serviços - e novas tarefas e empregos associados - gerados pela adoção de novas tecnologias e outros desenvolvimentos socioeconômicos, tais como a ascensão das classes médias nas economias emergentes e as mudanças demográficas. (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2018)

Com as reduções em muitas áreas imprecisas, novas áreas exigirão empregados mais habilitados, porém as novas tecnologias e tendências tecnológicas exigirão muito mais dos empregados. Até 2022, espera-se que as habilidades necessárias para exercer certas atividades mudarão significativamente. Ao menos 54% dos funcionários devem sofrer alguma exigência de atualização através de treinamento e/ou estudos. Deste total, aproximadamente 35% devem exigir treinamento de até 6 meses, 9% devem exigir uma requalificação entre 6 e 12 meses e para 10%, haverá necessidade de treinamento adicional por mais de 12 meses. As exigências serão voltadas para pensamento analítico, inovação e estratégias. As áreas de humanas também terão seu avanço significativo, tendo destaque e aumento de valor para: criatividade, originalidade e iniciativa, pensamento crítico, persuasão e negociação, atenção aos detalhes, resiliência, flexibilidade e resolução de problemas complexos. inteligência emocional, liderança e influência social (FORUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2018).

Mesmo que muitos prevejam que os avanços a automação ameacem a substituição a força de trabalho humana, uma nova análise sugere outra perspectiva, indicando que o trabalho realizado por humanos será ampliado por máquinas e algoritmos. normalmente tem sido sugerido as empresas a automatização de algumas tarefas para complementar e melhorar os pontos fortes comparativos da força de trabalho humana, permitindo a capacitação de funcionários, complementando e melhorando seus pontos fortes. Leva-se em conta um horizonte mais amplo do que o custo de mão-de-obra com base na automação, gerando uma "Estratégia de Aumento", agregando valor em tarefas realizadas por trabalhadores humanos com o complemento da tecnologia, uma vez que os humanos serão liberados da necessidade de realizar tarefas rotineiras e repetitivas e mais capazes de utilizar seus talentos distintos. Vale ressaltar que boa parte da automação ocorre em tarefas específicas, não no nível total da tarefa. Ao menos 2/3 dos trabalhos existentes atualmente pode ter ao menos 30% das suas tarefas automatizadas com base na tecnologia atual. Apenas 1/4 das atividades atuais podem ter mais de 70% de automatização. Estimasse que haverá 3 ondas de automatização da força de trabalho entre os anos de 2018 e 2030, aumentando a proporção de tarefas manuais automatizadas de 5% para 40% e a proporção de tarefas sociais automatizadas de 5% para 15% no mesmo período. Analisar até que ponto a automação deverá interferir nos números atuais de emprego não é mais relevante das questões para empresas, governos e pessoas, mas sim como e sob quais condições o mercado de trabalho mundial poderá ser apoiado para alcançar um novo estabilidade na divisão do trabalho entre trabalhadores humanos, robôs e algoritmos. A resposta para esta questão é importante, já que o planejamento da força de trabalho e as decisões de investimento tomadas hoje desempenharão um papel crucial na composição deste processo e como as futuras gerações serão impactadas pelas ações tomadas agora (FORUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2018).

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que a Indústria 4.0 permitirá um grande salto no estilo de vida da humanidade, garantindo desenvolvimento para toda a população, aproveitando os recursos limitados de forma melhorada, entretanto é possível avaliar que este novo segmento industrial deverá causar mudanças drásticas nas relações entre seres humanos e máquinas. Neste momento, é importante ressaltar a responsabilidade que os governos nacionais têm em relação ao período de transição que é vivenciado. Eles são uma peça importante no desenvolvimento da Indústria 4.0, já que são eles que realizam os investimentos, tanto na educação, quanto nas indústrias nacionais, a fim de gerar competitividade no comércio internacional. O objetivo deles deverá garantir a estabilidade nacional, assim como criar políticas públicas para evitar o desemprego em massa e a falta de mão de obra qualificada, impactando no desenvolvimento do país. O Estado deverá criar políticas públicas para que o desenvolvimento nacional continue, assim como desenvolver escolas para que estas sejam centros de aprendizagem, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades exigidas pelo novo mercado de trabalho, assim como aprimorar as faculdades e universidades, para que essas atendam às necessidades das indústrias. Estas ações também precisarão atender aos futuros desempregados, que talvez não tenham como realocar-se novamente no mercado de trabalho e será preciso novas resoluções para atender esta população. As iniciativas tomadas agora devem ter impacto por décadas e devem ser pensadas de forma a beneficiar a todos. As empresas também têm que analisar suas escolhas quanto as transformações que estão em andamento, como avaliar nos modelos de negócios que possuem e como isso deverá impactar o seu vínculo com seus empregados e o meio que vivem. Suas preferências produtivas podem causar resistências das pessoas nas escolhas por produtos e serviços. É importante informar que diversos países já estão realizando transformações nas indústrias nacionais através de investimentos e iniciativas pelo seus órgãos nacionais e a Indústria 4.0 poderá trazer grandes benefícios para algumas nações, como o Japão, Alemanha e Coreia do Sul, que devem enfrentar escassez de trabalhadores por conta do envelhecimento da população, permitindo que as como a robótica e os algoritmos realizem o trabalho antes feito por humanos.

6. REFERÊNCIAS

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL (Org.) **The Future Of Jobs Report 2018**. Disponível em <http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf>. Acesso em 8 de ago. de 2020.

SANTOS, B. P., ALBERTO, A, LIMA, T.D.F.M., CHARRUA-SANTOS, F.M.B. **Indústria 4.0: Desafios E Oportunidades**. Disponível em < <https://revistas.cefet-rj.br/index.php/producaoedesarrollo/article/view/e316/193>>. Acesso em 01 de out. de 2020

PEREIRA, Adriano; SIMONETTO, Eugênio de Oliveira. **Indústria 4.0: Conceitos E Perspectivas Para O Brasil**. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, ISSN: 1517-0276 / EISSN: 2236-5362, Vol. 16, n. 1, Ano 2018.

SILVA, Danilo Goulart da. **Indústria 4.0: Conceito, Tendências E Desafios**. Disponível em <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/8508/1/PG_COAUT_2017_2_02.pdf>. Acesso em 12/11/2020

COMISSÃO EUROPEIA. **The Fourth Industrial Revolution**. Disponível em <<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fourth-industrial-revolution>>. Acesso em 7 de set. de 2020

PETRILLO, Antonella; FELICE, Fabio De; CIOFFI, Raffaele; ZOMPARELLI, Federico. **Fourth Industrial Revolution: Current Practices, Challenges, And Opportunities**. Disponível em <<https://www.intechopen.com/books/digital-transformation-in-smart-manufacturing/fourth-industrial-revolution-current-practices-challenges-and-opportunities>> Acesso em 2 de aug. de 2020

EUROPEAN COMMISSION. **Digital Transformation Monitor**. Disponível em <<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/>>. Acesso em 14 de aug. de 2020

LAZZARESCHI, Noêmia. **Trabalho ou emprego?**. Disponível em <<http://www2.videolivrraria.com.br/pdfs/10035.pdf>>. Acesso em 9 de out. de 2020

WOLECK, Aimoré. **O Trabalho, A Ocupação E O Emprego: Uma Perspectiva Histórica**. Disponível em <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1911857/mod_resource/content/1/trabalho%20e%20ocupa%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 20 de out. de 2020